

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ДУХЕ МИРА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Имамкулов Бекназар Рахманович

Преподаватель Термезского Государственного Педагогического института.

Аннотация. В статье рассматривается проблемы воспитания будущего учителя в духе идеи “Мира”, её задачи, способы формирования и решения.

Глоссарий: Проблема, этнокультура, наследие ученых в духе мира, война, афоризмы, справедливость, гуманизм, народная педагогика, интерактивные методы, мыслители.

UPBRINGING OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER IN THE SPIRIT OF PEACE AND MUTUAL

Annotation. This article deals with the problem of training the character of future teacher in the spirit of peace and mutual understanding, perspective problems and decision ways.

Glossary: The problem of ethnoculture, heritage of scientists in the spirit of peace, war, aphorisms.

Выдвинутым Президентом Республики Узбекистан инициативном о принятии революций Генеральной Ассамблеи ООН “Об укреплении регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии” и “О просвещении и религиозной толерантности”, а также Конвенции ООН о правах молодёжи, и в том числе в указе Президента нашей страны “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года определены важнейшие направления и приоритетные задачи по развитию страны на ближайшие пять лет.

Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана было определено развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимание и согласия, интеллектуального прорыва, переосмысление формирования сложившихся в течении многих веков, законов и порядков. [1.1]

Развитие системы образования возведено в нашей стране в решении государственной политики задачи по реформированию этой важнейшей сферы в котором сосредоточено будущее государство, решаются поэтапно, одним из сети приоритетного направлении стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы является развитие человеческого капитала, цели в статье 43, 44 стратегии предполагают в числе прочих задач повышения качества образования в школах и поднятие на международный уровень знаний и квалификации педагогических кадров а также 5 операции состоялось внутрисекторного совещания по анализу эффективности реформы в сфере находного образования обсуждены многие вопросы критически проанализирована работа соответствующих учреждений и образовательных учреждений и образовательных организаций на метях. В ходе исследования основное внимание уделялось организации учебного процесса в общеобразовательных школах регионов, качеству уроков, педагогическому потенциалу и мастерству создаваемым условиям, активности учащихся, духовной среде в школах. [2.1]

Актуальность исследования как нам известно, народы дали миру великих поэтов, писателей ученых – деятелей искусства. Все это свидетельствует о богатой истории народной педагогики народов мира. В учебно – воспитательном процессе, в частности, выявлен ряд негативных тенденций: в области монографических проблем, проблемы изучения “Идей мира”, мысли ученых о воспитании и обучении, о педагогической профессии и о роли учителя в обществе.

По этим проблемам проводятся опытно – исследовательские работы в университетах, в школах и других учреждениях; подготавливаются учебники, учебные пособия, методические пособия, программы читаются лекции по истории мировой педагогики. Также исследуются этнокультурные вопросы наследия и творчества учебных об идеях мира и о роли учителя в обществе.

Мысли о творчестве Восточных учителей культуры – Балхи, Рудаки, Фирдавси, Хисрава, Туси, Руми, Замахшари, Ал – Бухори, Термези, Саади, Джамии – являются актуальными в современном демократическом обществе. [3.5]

Мыслители Саади, Хофиз Шерози, Собир Термези, Самандар Термези, А.Наваи – в своих произведениях призывали и воспитывали подрастающих поколение жить не мечтой о светлом будущем, а жить реальной жизнью: “Человек – самый высокий и ценный дар Вселенной”. Цель воспитания – подготовка хорошо образованного человека, владеющего лучшими качествами и борющегося за счастье народа. Расцвет национальной науки и культуры через “образование” всех народов. [3.5] “Педагогические взгляды Наваи глубоко гуманистичны, мысли об учителе: “Учитель должен не только знать в совершенстве свой предмет и обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды народа, показывать во всем пример”. Саади выдвигал идею равенства всех людей, требовал воспитания о молодежи сочувствия и уважения ко всем народам. Вместе с тем, Саади был убежден, что идеи равенства, справедливости и гуманности можно осуществить воздействия на царя. Рассвет национальной науки и культуры через образование всех народов. [6.20]

Великий гуманист Ганжави написал свои произведения на нескольких языках, в основном фарси – таджикском сорок два произведения, на узбекском, туркменском, турецком, азербайджанском, курдском языках. Продолжая традиции таджикских поэтов о гуманизме, общечеловеческих ценностях, Ганжави идею гуманизма возвышает и конкретизирует в своих произведениях. В стихах Бобура рассматривались любовь к родине, любовь к супруге, дружба и равенство, человеколюбие, гуманизм и т.д. Один из популярных на Востоке ученый, дипломат, поэт Хожа Самандар Термези написал книгу “Дастур ул – мулк”. В произведениях рассматриваются проблемы, советы, идеи о том, как управлять государством, обучать, воспитывать, подрастающее поколение. В творчестве подробно излагаются мысли и идеи о том, как управлять страной, а также то, какие качества необходимы для политического деятеля:

- необходимо быть справедливым;
- необходимо завоевать доверие народа;
- необходимы: ум, способность управлять государством, а также жить в мире, и согласии с народами. [3.2]

Абдулла Авлоний в своем произведении “Цветущий край и мораль”, который мы считаем первым учебником педагогике, написаны на персидском и узбекском языках, уделяет особое знание умственному воспитанию, показывает огромную роль учителя в этом деле.

Обучение и воспитание он считает неразрывным единым процессом, тесно связанным между собой. В своем труде он говорит о необходимости тесной связи воспитания с культурой, духовной жизнью народа его историей. Особенно интересны его идеи народности воспитания, о воспитании у детей любви к Родине. Его идеи о связи воспитания и культуры, которые в современной педагогике считают принципом культуросообразности. [7.50]

“Человек вставший за преподавательский стол, ответственен за все, он обязан все знать и уметь. Именно ответственность за судьбу каждого воспитуемого общества и государства возлагается на преподавателей. Каким будут результаты труда педагогов сегодня – таким будет наше общества завтра. Поэтому к профессиональным и личностным качествам преподавателя требования были всегда жесткими”. [3.2]

Одной из острейших проблем, стоящих перед человеческом на современном этапе, является проблема мира. К миру приковано ныне внимание государственных деятелей, политиков, военных, ученых, писателей, художников, широкой общественности разных стран. Представители всех профессий несут свою долю ответственности за судьбы вселенной, но особая роль в деле сохранения мира и взаимопонимания между народами и отдельными людьми отводится работникам просвещения.

Задача учителя сегодня – сознать необходимость формирования нового типа мышления, связанного с новым пониманием место человека в современном мире; стремиться воспитать будущее планеты в духе миротворчества и взаимопонимания. Будущий учитель формируется в стенах института сегодня. В процессе педагогического общения в вузе ставятся и решаются задачи учебного, познавательного и воспитательного характера, целью которых является воспитание личности будущего учителя. Задача формирования идейно – политической и профессионально – педагогической, направленности личности студента педагогического вуза, а также его нравственного, миротворческого облика, должна стать центральной в деятельности всех кафедр вуза.

Успех дела воспитания будущих учителей зависит от личности преподавателя вуза, от той атмосферы творчества и взаимопонимания, какая царит на кафедре, факультете и в университете в целом, от понимания вузовскими преподавателями важности проблемы воспитания в духе мира и взаимопонимания, от умения реализовать на практике педагогику сотрудничества в целях миротворчества и доброты.

Воспитание в духе мира и взаимопонимания может быть представлено как цель, средство и как метод формирования личности будущего учителя.

Чтобы жить мире и для мира, надо учиться миру. Миру следует обучать. Задача учителя сегодня – бороться за мир в каждом учительском и родительском коллективе, в каждом доме, стремиться к миру в душе каждого человека и в первую очередь – каждого ребенка.

Мир начинается с каждого из нас. Он зависит от умения слушать, понимать и признавать точку зрения собеседника. Мир – это умение разрешать конфликтные ситуации, готовность пойти на компромисс, понять настроение и душевное состояние другого, умение оказаться рядом и поддержать в трудную минуту.

Мир – это большая человеческая любовь и уважение к другому человеку, другому народу, милосердие, миротворчества, доброта и терпимость.

Воспитание в духе мира и взаимопонимания, включать в себя все эти целевые установки.

Будучи серьезной нравственной глобальной проблемой, воспитание в духе мира и взаимопонимания стоит во главе угла процесса обучения, образования и воспитания учащихся, является средством формирования личности будущего учителя.

Ведущая роль в педагогическом общении принадлежит преподавателю. Он призван породить речемыслительную активность студентов, т.е. управлять процессом обучения. Коммуникативно – деятельные отношения между преподавателями и обучаемыми определяет подход к студенту как партнеру общения, как активному субъекту учебного процесса, в которой ставятся задачи учебного, познавательного, воспитательного, в том числе – миротворческого характера, они могут и должны стать средством, своего рода – моделью межличностного общения между обучающим и обучаемым.

Воспитание в духе мира и взаимопонимания может быть методом обучения и воспитания будущего учителя в стенах института. Умение поставить проблем общения и взаимопонимания выше собственных, личных, корыстных целей – это тоже мир.

Миролюбивое, уважительное отношение к другому человеку зарождается в семье. Культура общения, педагогика сотрудничества предполагает не только доверительные отношения между учителем и учащимся, но и атмосферу уважения и миролюбия между членами педагогического коллектива, между членами семьи. Студент сегодня это будущий учитель и семьянин. Уроки миролюбия и взаимопонимания, полученный в семье, в стенах института, будут использованы им как метод воспитания своих будущих учеников и детей.

“Мысли о войне возникают в умах людей, потому и сознании людей следует укрепить идею защиты мира” /из Устава ЮНЕСКО.

Борьба за умы и внутренний, духовный мир будущего человека – это сегодня тоже борьба за мир. Это – настойчивые и кропотливая работа по воспитанию добрых чувств и хороших вкусов, гражданственности и порядочности, совестливости и дисциплины, милосердия и неприятия насилия. Это все то, что мы имеем в виду, говоря о воспитании в духе мира и взаимопонимания личности будущего учителя.

Человечество сейчас переживает переломный этап вплотную и совершенно однозначно решается вопрос о сохранении цивилизации и самой жизни на земле. Возникла и стала набирать силу педагогика мира – новое, формирующееся направление общ ей педагогической теории и практики. В эти задачи входит: исследования процессов воспитания и образования различных возрастных групп в условиях кардинальных изменений в демократическом обществе. Формирование учащихся – молодежи в межнациональных отношениях общения и их развитии мировоззренческой деятельности является примером педагогического сотрудничества учебно – воспитательном процессе.

Изучение учащимся идей и мысли общечеловеческой ценности, ознакомления молодежью и углубленное освоение всей национальной культуры. По этим проблемам наши проводится опытно – исследовательская работа, изученные проблемы актуально и необходимо дальнейшее их изучение. В творчестве мыслителей ярко выражены мысли – афоризмы “идей мира” и воспитание толерантности.

Все эти теоретические идеи и положения были аккумулированы и в разработке методической части исследования, общая характеристика которой применительно к формированию воспитания личности будущего учителя в духе мира и взаимопонимания сводится к следующему: обогащение содержания материалами учебно – воспитательного процесса вместе с обновлением содержания за счет педагогического анализа социальных преобразований и реальной действительности: обновление методики воспитания в условиях

национально возрождения и развития национального самосознания: совершенствование методики развития воспитания личности как важнейшего средства формирования культуры межнациональных отношений в ВУЗе и школе; педагогическое отношение морально – этнических основ культуры межличностного общения и межнациональных отношений молодежи в ВУЗе, школы и социальной среде.

Эти поправки образовательно – воспитательной деятельности в ВУЗе, в школе стали основой опытно – экспериментальной работы. Исследование показало, что решение проблемы формирования воспитания личности учителя в духе мира напрямую связано со степенью эффективности педагогической деятельности по всем этим направлениям учебно – воспитательной работы ВУЗа.

Результаты опытно – экспериментальной работы показали, что разнообразная культуроведческая деятельность, изучение национальной истории и культуры разных народов вместе с расширением сферы функционирования билингвизма и разговорной практики приводит к значительному повышению уровня овладения языками и гармонизации межнациональных отношений дружественного межличностного общения молодежи. Двухязычие в таких условиях реально воплощается в культурные пласты, становясь проводником духовного освоения и взаимообогащения национальных культур, мощным средством воспитания подлинного интернационализма, гармонизации развития национального и интернационального самосознания на гуманистических началах. Поэтапная реализация этой готовности рассматривалась нами в качестве критериев сформированности культуры межнациональных отношений общения молодежи.

Результаты исследования показывают, что комплексная проблема формирования воспитания личности будущего учителя и культура межнациональных отношений молодежи средствами национально – русского двуязычия может быть решено совместными усилиями педагогов, психологов, социологов, лингвистов в русле интерактивных исследований, с широкими выходами в обществоведческую разработку проблем культуры и всех ее составляющих: культуры политической, нравственной, правовой, художественной, трудовой, этической, языковой, бытовой, национальной культуры и общечеловеческой ценности – толерантности в современном демократическом обществе.

В процессе интердеятельности использовались интерактивные методы: “Кластер”, “Мозговой штурм”, “Резюме”, “Полиглот”, “Блиц – вопрос”, метод “Угадай – кому принадлежат эти мысли?”. Составляя разные вопросы по проблемам о знаниях, о воспитании обучения личности и в том числе педагогические афоризмы идей, мысли просветителей “о мире”. В процессе интердеятельности молодежь с интересом отвечала на поставленные вопросы с использованием метода “Угадай – кому принадлежат эти мысли?” отвечали и изучали афоризмы деятелей культуры, например, педагогические идеи, а афоризмы просветителей о справедливости и правилах мироправления, о благотворительности, о любви, о смирении и скромности, о воспитании.

В творчестве Самандара Термизи подробно излагаются мысли и идеи о том, как управлять страной, а также то, какие качества необходимы для политического деятеля:

- необходимо быть справедливым
- необходимо завоевать доверие народа
- необходимо: ум, способность управлять государством, а также жить в мире и согласии с народами

Саъди Шеразии.

“Свет народов”

“Не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать”

Саъди Шеразии

Радость и счастье, любовь к жизни, человеколюбие, чистота совести, гуманизм
жизнелюбия.

Хофиз Шерази

Общечеловеческие ценности.

Ганжави

Любовь к человеку, права женщин справедливости, идеал дружбы, верности и
преданности.

Нодира

Любовь к родине человеколюбие гуманизм.

Дилшод

Из чаще мудрости ученых Востока
Филдек зур булсанг, шердек урушкок,
Наздимда жангдан сулх, минг бор афзалрок.
Хотя ты сильнее слона и льва
Я вижу мир лучше чем битвы.

Саъди Шеразии.

Одамдан юкори тураркан олам,
Билим оширмокка мухтождир одам.
Мир лучше человека
И поэтому он всегда стремится к знаниям.

А.А.Рудакий

Одамлар аклининг чироги билим
Балодан сакланиш яроги билим.
Знания свет мудрости человека
И знания спасут его от опасностей

А.А.Рудакий

Илм урганмай яхшилик килиб булмас хеч.
Незнающий не сможет делать хорошие дела.

Х.Хисрав

Илмдин кишига иззат – обру хам,
Илмсиз хеч ерга куймагил кадам.
Благодаря знаниям человек приобретает уважения
Ни шагай ни куда не обладая знания.

А.Фирдавсий

Элчи – ботир, полвон булмоги лозим,
Дадил суз, билимдон булмоги лозим.
Посол должен быть сильным знающим
И смелым и словом.

А.Фирдавсий

Сулх жангдан яхширок эрур бегумон,

Хушёр бул, кетмасин кулдан молу жон.
Без сомнения мир лучше войны
И будь осторожен не потеряй все что имеешь.

А.Фирдавсий

Бировга тиласа хар ким ёмонлик,
Нихоят ул узи топмас омонлик.
Каждый кто пожелает плохое кому – то
В конце концов не найдет спокойствие в себе.

А.Фирдавсий

Акл подшодир, забон пахлавон,
Истасанг, кийналмай килурсан равон.
Ум падишах, язык силач,
Если захочешь, без труда могут сразятся они.

А.Фирдавсий

Хар кимнинг уз номи, шон, орзуси бор,
Жангдан сулх, афзалрок келади минг бор.
У каждого есть своё имя, слава, мечта
Но мир в тысячу раз лучше войн.

А.Фирдавсий

Тинчликдан хуррамлик кулга киритсанг,
Окил киши харгиз бошламайди жанг.
Если достигнешь мира и спокойствия
Умный человек никогда не начинает войны.

Абу шукур Балхий

Хаммага омонлик истагувчи бул,
Шунга адоватга колмагай хеч йул.
Будь желающим мира всем
Междоусобшим нибудит дороги.

А.Жомий

Шундай яшагинки сен булсанг Шаркда,
Сени дуо килсин одамлар Гарбда.
Живи так если ты на Востоке
Чтобы за тебя молились на Западе.

А.Жомий

Илм – инсоният гавхаридир.
Знания – жемчужина человечества.

А.Бедил

Таким образом задача учителя на сегодня осознать необходимость формирования нового типа мышления, связанного с новым пониманием места человека в современном мире; стремиться воспитать будущие планеты в духе миротворчества взаимопонимания.

В связи с решением данной проблемы, воспитанием личности будущего учителя в духе мира, идеям мира, педагогика мира необходимо использовать следующие подходы и формы:

открыть центр, лабораторию для учителей по проблемам создания методических пособий факультативного курса для учащейся молодёжи;
для изучения школьниками идей и мыслей общечеловеческой ценности – по направлению педагогики мира в институте усовершенствования преподавателей необходимо составить программу и открыть курсы.

Примерная тематика диссертаций по теме “Воспитание учащейся молодежи в духе мира”

1. воспитание учащихся общеобразовательной школы на идеях мира в процессе изучения гуманитарных дисциплин.
2. Воспитание учащихся старших классов на идеях мира в процессе изучения курса истории.
3. Воспитание школьников в духе мира средствами иностранного языка.
4. Проблемы воспитания школьников на идеях мира в трудах мыслителей Востока.

Список использованной литературы.

1. “Правда Востока” газета 8 февраля 2017. Указ Президента нашей страны “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”. От 8 февраля 2017 года.
2. Народное слово 27 января 2022 г. газета 2022 Указ Президента “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы;
3. Народное слово 2014 года № 35 стр. 1. Речь И.А.Каримова на международной конференции “Великое наследие наших предков – достояние человечества”.
4. Концепция непрерывного духовного воспитания “Народное слово” 31 декабря 2019 г, № 94 стр 2.
5. Курбанова Ш. и др. Мечта о совершенном поколении. – Т.: “Фан”, 1999.
6. Антология педагогической мысли. – Узбекистан, 1986.
7. А.Зунунов “Педагогика тарихи” 2000 стр 151 – 153.
8. Воспитание учащейся молодежи в духе мира и новое политическое мышление. Ровно, пединститут, 1990 г.
9. <https://www.ctaty.su> Афоризмы ситати 2022 г.
10. Материалы интернета: афаризмы, цитаты в сайтах, <https://www.ctaty.su> 2022г.